

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-3>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масъул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Qobilov Usmon Uralovich ALISHER NAVOIY SHE'RIYATI OBRAZLAR OLAMI VA BADIYYAT MASALASI.....	5
2. Abror MURTAZAYEV NORMATIV-HUQUQIY Hujjatlarni matnini lingvistik ekspertiza qilishning turlari.....	12
3. Abdug'aniyeva Iroda Abbos qizi SPEECH ACT THEORY AND ITS CLASSIFICATIONS.....	19
4. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna O'ZBEK, RUS VA INGLIZ TILIDAGI FOLKLORNING DEMOOLGIK VA MIFOLOGIK PERSONAJLARNI TAQQOSLASH.....	24
5. Saliyeva Ziroat Zokirovna YOZISHNI ORQITISHNING XUSUSIYATLARI VA YONDASHUVLARI.....	29
6. Габбובה А.Қ., Алиева М.И., Мехтиева З. Х. ОСОБЕННОСТИ КОМПСТИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ С ЧАСТИЦАМИ РАЗНОГО РАЗМЕРА.....	35
7. Нодира Аззамовна Исакова ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ЎЗЛАШМАЛАРНИ ТАСНИФЛАШ ВОСИТАЛАРИ.....	40
8. Tagayeva Tamara Baxodirovna U.S.MAUGHAM BADIY USLUBINING INDIVIDUAL XUSUSIYATLARI.....	47
9. Усманова Салиха Юлдашевна, Хайдарова Гулбахор Юлдашевна ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАТИВНО - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП.....	53
10. Тагаева Сайёра Улашевна, Мустанова Шохиста Артиковна MUTTER/ ОНА КОНЦЕПТИНИНГБАДИИЙ МАТНЛАРДА ВОКЕЛАНИШИ.....	58
11. Hamroyeva Farida Faxriddinovna “BABYLON REVISITED” VA “IMON” NOVELLALARIDA MAVZUGA OID NARRATIVLI TRANSPOZISIYA XUSUSIDA.....	63
12. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PESSIMISTIC MOOD TOWARD HUMAN NATURE DEPICTED IN THE NOVEL “THE UNICORN” BY IRIS MURDOCH.....	68
13. Buranova Lola Uktamovna FORMING THE SKILLS OF MONOLOGUE AND DIALOGUE SPEECH IN FOREIGN LANGUAGE.....	75
14. Umarova Oyzoda Solijonovna, Farhodova Shahzoda Umidovna INGLIZ TILI SHAKLLARINING SOTSIOLOGIY TADQIQI.....	81
15. Ziyadullayev Abubakir Ibodulla o'g'li ALFRED DE MYUSSE ASARLARIDAGI BADIY ZAMON TASNIFI.....	86
16. Abdusalamova Lobar Akbar Qizi CH. AYTMATOV IJODI VA XX ASR SO'NGGI CHORAGIDAGI INGLIZ ADABIYOTSHUNOSLIGI (“Alvido, Gulsari!” qissasi misolida).....	90
17. Tursunova Parvina, Tuychiyeva Maxchexra, Abdullayeva Parvina O'QUV-PEDAGOGIK JARAYONINI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TASHKIL ETISH.....	97
18. Kadirova Dilfuza Alisherovna O'ZBEK TILIDA MAQTOV KONSEPTINING VERBALIZATSIYASI.....	102

19. Botirova Maxliyo O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA REKLAMA MATNLARI TADQIQIGA DOIR ISHLAR TAHLILI.....	106
20. Zakirova Madina Damirovna MAIN LINGUISTIC APPROACHES TO THE INVESTIGATION OF FOREGROUNDING.....	112
21. Бобоев Улаш Нейматович ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПЕРЕВОДА СРЕДСТВ ШОК-ТЕЙМЕНТА В УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК.....	120
22. Atabayeva Zarnigor Baxran qizi JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA ANAMIYATI.....	126
23. Джураев Ботир Илхомович ИНГЛИЗ ТИЛИДА МИҚДОРИЙ АСПЕКТУАЛЛИКНИНГ СИНТАКТИК ИФОДАЛАНИШИ.....	133
24. Балясникова Марина Александровна К ЭТИМОГРАФИИ СИМВОЛА “РАДУГА” В ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ.....	138
25. Ташбекова Дилором Исмаиловна, Вохидова Нигора Абдузугуровна ПОНЯТИЕ «ЯЗЫК» В РУССКОМ ЯЗЫКОЗНАНИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА).....	145
26. Roza Timonova, Khadicha Suyarova THE IMPACT OF LINGUISTIC PECULIARITIES IN ADVERTISING LANGUAGE: A STUDY ON PUNS, METAPHORS, AND SLOGANS.....	150
27. Ёринова О. ЧОРВАЧИЛИК ТЕРМИНЛАРИ ЁРТАСИДА ГИПОНИМИЯ ХОДИСАНИНГ ШАКЛЛАНИШИ.....	155
28. Камалходжаева Саида Саидахмадовна ПРАНК КАК ОБЪЕКТ СУДЕБНОЙ ЛИНГВИСТИКИ.....	160
29. Koziyeva Iqbol Komiljonovna KELIB SHIQISH TURKIY BO‘LGAN RUS FAMILIYALARI.....	163
30. Юнусова Диёра Аминовна СИНТАКСЫ, ВЫРАЖЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ МЕСТОИМЕНИЕМ THAT В ПОЗИЦИИ ЯДЕРНОГО ПРЕДИЦИРУЕМОГО КОМПОНЕНТА.....	170
31. Xudoyberdiyeva Gulmira Allaberdi Qizi AYRIM OMONIM TERMINLARNING LEKSIKOGRAFIK VA LINGVOSTATISTIK TAHLILI.....	175
32. Xolova Muyassar Abdulhakimovna SURXONDARYO VILOYATI SHEVALARINING O‘ZBEK MILLIY DIALECTAL KORPUSIDA REPREZINTATIVLIGI.....	180
33. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	188

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Atabayeva Zarnigor Baxran qiziSamarqand davlat chet tillar institut tayanch doktoranti
atabayeva.zarnigor@mail.ru**JAHON ADABIYOTIDA DEMONIZATSIYA MOTIVI, UNING GENEZISI VA AHAMIYATI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.8249774>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqola jahon adabiyotidagi demonizatsiya motivi va uning kelib chiqishini o'rganishga qaratilgan. Demonizatsiya tushunchasi adabiy asarlarda qahramonlar yoki mavjudotlarni yovuz, yovuz yoki yomon niyatli qilib ko'rsatishni anglatadi. Turli madaniyatlar va davrlarga oid keng ko'lamli adabiy matnlarni o'rganib, bu tadqiqot jahon adabiyotidagi demonizatsiyaning kelib chiqishi, namoyon bo'lishi va oqibatlarini tushunishga intiladi. Tadqiqotda ushbu keng tarqalgan motivni har tomonlama tahlil qilish uchun adabiyot nazariyasi, madaniyatshunoslik, psixologiya va antropologiyaga tayangan holda qiyosiy va fanlararo yondashuv qo'llaniladi.

Kalit so'zlar: demonizatsiya, diniy kontekst, siyosiy kontekst, ijtimoiy kontekst, psixologik kontekst, psixoanalitik talqin, marksistik talqin, feministik talqin, postkolonial talqin, madaniy talqin.

Атабаева Зарнигор Бахрановнадокторант СамГИИЯ
atabayeva.zarnigor@mail.ru**МОТИВ ДЕМОНИЗАЦИИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ, ЕГО ГЕНЕЗИС И ЗНАЧЕНИЕ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье ставится задача изучить мотив демонизации в мировой литературе и его происхождение. Концепция демонизации относится к тому, чтобы персонажи или существа выглядели злыми, злыми или злонамеренными в литературных произведениях. Изучая широкий спектр литературных текстов разных культур и периодов, это исследование стремится понять истоки, проявления и последствия демонизации в мировой литературе. В исследовании используется сравнительный и междисциплинарный подход с привлечением теории литературы, культурологии, психологии и антропологии для всестороннего анализа этого широко распространенного мотива.

Ключевые слова: демонизация, религиозный контекст, политический контекст, социальный контекст, психологический контекст, психоаналитическая интерпретация, марксистская интерпретация, феминистская интерпретация, постколониальная интерпретация, культурологическая интерпретация.

Atabayeva Zarnigor Bakhran kizi

PhD student of SamSIFL

atabayeva.zarnigor@mail.ru

DEMONIZATION MOTIVE IN THE WORLD LITERATURE, ITS GENESIS AND SIGNIFICANCE

ANNOTATION

This article aims to study the motive of demonization in world literature and its origin. The concept of demonization refers to making characters or creatures appear evil, evil, or malevolent in works of literature. By examining a wide range of literary texts from different cultures and periods, this study seeks to understand the origins, manifestations and consequences of demonization in world literature. The study uses a comparative and interdisciplinary approach, drawing on literary theory, cultural studies, psychology and anthropology to analyze this widespread motif in a comprehensive manner.

Key words: demonization, religious context, political context, social context, psychological context, psychoanalytic interpretation, Marxist interpretation, feminist interpretation, post-colonial interpretation, cultural interpretation.

Adabiyotda demonizatsiya deganda shaxslar yoki guruhlarining yovuz, shayton yoki iblis sifatida tasvirlanishi tushuniladi. Bu yirtqich hayvonlar, jodugarlar va boshqa g'ayritabiiy mavjudotlarni tasvirlash, shuningdek, haqiqiy hayotdagi odamlarning etnik kelib chiqishi, dini yoki ijtimoiy mavqeiga qarab shayton qilish kabi ko'plab shakllarda bo'lishi mumkin. Adabiyotda demonizatsiya tushunchasini o'rganishning ahamiyati uning madaniy munosabat va qadriyatlarini ochib berish qobiliyatidadir. [5] Mualliflar o'z asarlarida demonizatsiyadan qanday foydalanishlarini tahlil qilib, biz turli jamiyatlar va tarixiy davrlarning qo'rquvlari, noto'g'ri qarashlari va e'tiqodlari haqida tushunchaga ega bo'lishimiz mumkin. Bundan tashqari, demonizatsiya shaxslar va guruhlarining real hayotda qanday idrok etilishi va ularga munosabatda bo'lishiga chuqur ta'sir ko'rsatishi mumkin, bu esa uni olimlar va tadqiqotchilar uchun muhim mavzuga aylantiradi.

Demonizatsiyaning kelib chiqishi qadimgi mifologiya va dinga borib taqaladi. Ko'pgina madaniyatlarda jinlar fazoning barqarorligiga va odamlarning farovonligiga tahdid soladigan yovuz g'ayritabiiy mavjudotlar sifatida ko'rilgan. Masalan, Mesopotamiya mifologiyasida iblis Pazuzu kasallik va ocharchilik keltirib chiqaradi, deb hisoblangan bo'lsa, yunon mifologiyasida furiyalar jinoyatchilarni jazolaydigan iblislar bo'lgan. [1] Diniy urf-odatlarida demonizatsiya ko'pincha Shayton yoki iblis kabi jinni iblislar shaklida bo'lgan. Xristianlikda Shayton Xudoga qarshi isyon ko'targan va yovuzlikning timsoliga aylangan va falakdan qulagan farishta sifatida tasvirlangan. [9] Xuddi shunday, islom an'analarida Iblis (shuningdek, Shayton nomi bilan ham tanilgan) Odam Atoga ta'zim qilishdan bosh tortgan va jannatdan haydalgan shaytoniy shaxsdir. [6]

Demonizatsiya motivi tarixiy davrlar mobaynida adabiyotda muhim rol o'ynagan. Jumladan, O'rta asrlar Yevropa adabiyotida jinlar va boshqa g'ayritabiiy mavjudotlar ko'pincha xristian tartibiga tahdid soladigan zulmat va tartibsizlik kuchlari sifatida tasvirlangan. Masalan, Dantening "Do'xax" asarida jinlar jahannamdagi la'nati azoblovchilar sifatida tasvirlangan. Xuddi shunday, Shekspirning Makbetida Makbetning qulashini bashorat qilgan jodugarlar ko'pincha iblis obrazlari timsolida ko'riladi.

So'nggi davr adabiyotlarida demonizatsiya ijtimoiy va siyosiy muammolarni o'rganish uchun ishlatilgan. Masalan, Toni Morrisonning "Sevgili" asarida "Sevimli" obrazi qullik merosi va afro-amerikaliklarning insoniylikdan mahrum etilishiga qarshi kurashish usuli sifatida jinga aylantirilgan. Jorj Oruellning "1984" nomli asarida Emmanuel Goldshteynning xarakteri totalitar tuzum tashviqotini targ'ib qilish usuli sifatida shaytonlashtirilgan.

Ta'kidlash kerak bo'lgan muhim xususiyatlardan yana biri bu adabiyotda demonizatsiyadan foydalanishning turli madaniy va tarixiy sharoitlarga ta'sir qilishidir. Ularga misol qilib quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Diniy kontekst: Diniy kontekstlarda demonizatsiya diniy e'tiqod va amaliyotlarni mustahkamlash vositasi sifatida ishlatilgan. Misol uchun, nasroniylikda iblis Xudoning irodasiga bo'ysunish va gunohni rad etish muhimligini kuchaytirish usuli sifatida jinga aylantirildi. Xuddi shunday, islom an'analari Iblis Xudoga bo'ysunishning muhimligini targ'ib qilish usuli sifatida jinga aylantirildi.

2. Siyosiy kontekst: Demonizatsiya ko'pincha siyosiy tashviqot vositasi sifatida ishlatilgan. Masalan, fashistlar Germaniyasida yahudiylar antisemitizm e'tiqodlarini targ'ib qilish va yahudiylarning ta'qiblari va genotsidini oqlash usuli sifatida shaytonlashtirilgan. Xuddi shunday, Sovuq urush davrida kommunizm va kommunistik liderlarni demonizatsiya qilish antikommunistik kayfiyatni targ'ib qilish va AQSh tashqi siyosatini oqlash usuli sifatida ishlatilgan.

3. Ijtimoiy kontekst: Adabiyotda demonizatsiya ijtimoiy ierarxiya va kuch dinamikasini aks ettirish uchun ishlatilgan. Jumladan, o'rta asrlarda jinlar ko'pincha cherkovning jamiyatdagi kuchini aks ettiruvchi xristian tartibi va axloqiga tahdid sifatida tasvirlangan. Xuddi shunday, mustamlakachi adabiyotda mahalliy xalqlar ko'pincha vahshiy va madaniyatsiz deb iblisga aylantirilgan, bu mustamlakachilar va mustamlaka qilingan xalqlar o'rtasidagi kuch dinamikasini aks ettiradi.

4. Psixologik kontekst: Demonizatsiya inson psixologiyasi va inson tajribasini o'rganish usuli sifatida ishlatilgan. Masalan, Frans Kafkaning "Metamorfoz" asarida bosh qahramon ulkan hasharotga aylanib, o'z oilasi va jamiyat tomonidan jinga aylanib, ijtimoiy izolyatsiya va begonalashuv tajribasini aks ettiradi. Bundan ko'rinib turibdiki, adabiyotda demonizatsiyaning qo'llanilishiga ta'sir ko'rsatgan madaniy va tarixiy kontekstlar rang-barang va murakkab bo'lib, demonizatsiya diniy e'tiqodlarni, siyosiy mafkuralarni, ijtimoiy ierarxiyalarni va psixologik izlanishlarni targ'ib qilish vositasi sifatida qo'llanilganligini aks ettiradi.

Demonizatsiya adabiyotda o'ziga xoslikni shakllantirishdan tortib, axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilishgacha bo'lgan turli vazifalarni bajaradi. Adabiyotda demonizatsiyadan foydalanishning ba'zi usullari mavjud. Bular:

1. Shaxsni shakllantirish: Demonizatsiya individual va guruh identifikatorlarini shakllantirish usuli sifatida ishlatilgan. Boshqalarni shayton qilish orqali, odamlar va guruhlar o'zlarini hissiz yoki yovuz deb hisoblanganlarga qarshi turishlari mumkin. Misol uchun, Artur Millerning "Qattiq sinov" (The Crucible) asarida jodugarlarni demonizatsiya qilish Salemdagi Puritan jamoasining kimligini aniqlash usuli sifatida ishlatiladi.

2. Ijtimoiy me'yorlarni mustahkamlash: Demonizatsiya ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarni mustahkamlash uchun ishlatilgan. Yozuvchilar deviant yoki axloqsiz deb hisoblangan xulq-atvorni shaytonlashtirish orqali ijtimoiy muvofiqlikni targ'ib qilishlari va deviantlikni oldini olishlari mumkin. Misol uchun, Nataniel Xotorning "Qizil maktub" (The scarlet letter) asarida Xester Prinni zinokor ayol sifatida jin ko'rsatish Puritan jamiyatida jinsiy axloqning ahamiyatini kuchaytiradi.

3. Axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish: axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish va axloqsiz xatti-harakatlarni qoralash uchun demonizatsiya ishlatilgan. Yovuz qahramonlar yoki xatti-harakatlarni iblis sifatida tasvirlash orqali yozuvchilar yaxshilik yovuzlik ustidan g'alaba qozonadigan axloqiy olamni yaratishi mumkin. Masalan, J.R.R.Tolkiennning "Uzuklar hukmdori" (The Lord of the rings), Sauron va orklarning shaytonlanishi jasorat, sodiqlik va fidoyilik kabi axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish uchun ishlatiladi.

4. Inson psixologiyasini o'rganish: Demonizatsiya inson psixologiyasining qo'rquv, g'azab va nafrat kabi qorong'u tomonlarini o'rganish uchun ishlatilgan. Qahramonlarni iblis sifatida tasvirlash orqali yozuvchilar inson hissiyotlari va motivatsiyasining murakkabliklarini o'rganishlari mumkin. Masalan, Meri Shellining "Frankenshteyn" asarida yirtqich hayvonning iblislanishi odamlarning noma'lum va boshqarib bo'lmaydigan narsalarga nisbatan qo'rquv va xavotirini aks ettiradi.

Demonizatsiya adabiyotda shaxsiyatni shakllantirishdan axloqiy qadriyatlarni targ'ib qilish va inson psixologiyasini o'rganishgacha bo'lgan ko'plab funktsiyalarni bajaradi. Adabiyotda demonizatsiyadan foydalanishni tahlil qilish orqali biz yaxshilik va yomonlik haqidagi tasavvurimizni shakllantiradigan madaniy va tarixiy kontekstlarni tushunishimiz mumkin.

Ushbu amaliy tadqiqotlar adabiyotda antik dostonlardan tortib zamonaviy romanlargacha va turli madaniy va tarixiy kontekstlarda demonizatsiyaga yondashuvlarning xilma-xilligini ko'rsatadi.

Har bir asar demonizatsiyadan o'ziga xos tarzda qudrat, axloq va o'zlikni anglash masalalarini o'rganib, vaqt va makonda inson tajribasining murakkabligini aks ettiradi.

Albatta, bu yerda adabiy tanqidda demonizatsiyaning turli xil talqinlari va bu talqinlarni muhokama qiladigan ba'zi manbalar mavjud:

1. Psixoanalitik talqin: Psixoanalitik tanqidchilar demonizatsiya ortidagi psixologik motivlarga e'tibor qaratadilar, ma'lum belgilar yoki guruhlarning demonizatsiyasi asosida yotgan qo'rquv, istak va tashvishlarni o'rganadilar. Ushbu talqinni muhokama qiladigan manbalardan biri Zigmund Freydning "G'ayrioddiy" inshosi bo'lib, unda u tanish obyektlar yoki tushunchalar qayg'uli yoki dahshatli bo'lishi mumkinligini o'rganadi. [3]

2. Marksistik talqin: Marksistik tanqidchilar demonizatsiyani hokimiyatdagilar tomonidan marginalangan va kuchsizlar ustidan hukmronligini saqlab qolish uchun foydalanadigan zulm vositasi sifatida qarashadi. Ushbu talqinni muhokama qiladigan manbalardan biri Terri Igltonning "Adabiyot nazariyasi: kirish" kitobi bo'lib, unda u adabiyotning ijtimoiy va iqtisodiy kuch munosabatlarini aks ettirish va mustahkamlash usullarini muhokama qiladi. [2]

3. Feministik talqin: Feministik tanqidchilar demonizatsiyaning gender hokimiyat munosabatlari va patriarxal tuzilmalarni aks ettirish usullariga e'tibor qaratadilar. Ushbu talqinni muhokama qiladigan manbalardan biri Sandra Gilbert va Syuzan Gubarning "Chardaqdagi jinni ayol" kitobi bo'lib, unda ular adabiyotda erkaklar kuchini kuchaytirish usuli sifatida ayollarni jinga solish usullarini o'rganadilar. [4]

4. Postkolonial talqin: Postkolonial tanqidchilar demonizatsiyani G'arb davlatlari tomonidan g'arbiy bo'lmagan madaniyatlar va xalqlar ustidan hukmronligini oqlash uchun foydalaniladigan mustamlakachilik quroli sifatida ko'rishadi. Bu talqinni muhokama qiladigan manbalardan biri Edvard Saidning "Sharqshunoslik" kitobi bo'lib, unda u G'arb yozuvchilari "Sharq"ni o'zlarining madaniy ustunliklarini isbotlash yo'li sifatida qanday qilib qurish va shaytonlashtirganliklarini o'rganadi. [7]

5. Madaniy talqin: Madaniyatshunoslar demonizatsiyani adabiyot yaratilgan madaniy va tarixiy kontekstlarning in'ikosi sifatida ko'rishadi. Ushbu talqinni muhokama qiladigan manbalardan biri Raymond Uilyamsning "Kalit so'zlar" kitobi bo'lib, unda u madaniy va tarixiy kontekstlarning so'zlar va tushunchalarning ma'nolarini shakllantirish usullarini o'rganadi. [8]

Adabiyotdagi demonizatsiyaning turli xil talqinlari olimlar ushbu mavzuni tahlil qilish uchun foydalanadigan tanqidiy nuqtai nazar va metodologiyalarning xilma-xilligini aks ettiradi. Ushbu turli talqinlarni ko'rib chiqsak, biz adabiyotda demonizatsiya qanday harakat qilishini va bu tasavvurlarni shakllantiradigan kengroq ijtimoiy va madaniy kontekstlarni yanada nozik va har tomonlama tushunishimiz mumkin.

O'rta asr adabiyotida demonizatsiyaning paydo bo'lishi murakkab va ko'p qirrali hodisa bo'lib, o'sha davrning ijtimoiy, siyosiy va diniy sharoitlarini aks ettiradi. O'rta asr adabiyotida jinlar va iblis ko'pincha odamlarni gunoh qilishga va Xudodan yuz o'girishga vasvasaga soladigan g'ayritabiiy mavjudotlar sifatida tasvirlangan. Bunga eng mashhur misollardan biri Jon Miltonning "Yo'qotilgan jannat" asari bo'lib, unda insonning qulashi va Odam Ato va Momo Havoning Shayton vasvasasi haqida hikoya qilinadi. Biroq, o'rta asrlar adabiyotida mualliflar jin va iblisni tasvirlash bilan cheklanib qolmagan. Bundan tashqari, u nasroniy qadriyatlarini va e'tiqodlarini mustahkamlash, shuningdek, deviant yoki normadan tashqarida ko'rilganlarni cheklash uchun ishlatilgan. Jumladan, Choserning "Kenterberi ertaklari"da Afv etuvchi o'zi targ'ib qilayotgan odamlarning qo'rquv va xavotirlaridan foydalanish uchun do'zax o'ti tahdididan foydalanadigan ochko'z va yolg'onchi shaxs sifatida tasvirlangan. Bundan tashqari, demonizatsiya ko'pincha o'rta asr adabiyotida siyosiy tashviqot vositasi sifatida ishlatilgan. Misol uchun, Salib yurishlari paytida musulmonlar kofirlar va xristian olamining dushmanlari sifatida xristianlik ishini qo'llab-quvvatlash uchun ko'pincha shaytonga aylantirildi. Xuddi shunday, kech o'rta asrlar va erta yangi davrlardagi jodugar ovlarida, jodugarlikda ayblangan ayollar ko'pincha ijtimoiy tuzumga tahdid soladigan Shaytonning agentlari sifatida jinga aylantirilgan.

Umuman olganda, o'rta asr adabiyotida demonizatsiyaning paydo bo'lishi o'sha davrdagi diniy, ijtimoiy va siyosiy tashvishlarning aksi edi. U nasroniy qadriyatlarini mustahkamlash, deviant

yoki me'yordan tashqarida ko'rilganlarni chetga surish va turli siyosiy sabablarga ko'ra qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilgan.

Ma'rifatparvarlik davrida demonizatsiya adabiyotda muhim o'rin tutgan. Ma'rifatparvarlik davri aql, ilm-fan va taraqqiyotga e'tibor kuchayishi bilan ajralib turardi va demonizatsiya ko'pincha ratsionallik va xurofotni farqlash usuli sifatida ishlatilgan. Adabiyotda bu ko'pincha jinlar va boshqa g'ayritabiiy mavjudotlarni mantiqsizlik va zulm ramzi sifatida ishlatish shaklida bo'lgan. Ma'rifatparvarlik adabiyotida jinni iblisning diniy hokimiyat va zulm ramzi sifatida ishlatilishi yorqin misoldir. Ko'pgina ma'rifatparvar mutafakkirlar uyushgan dinni xurofot va zulm manbai sifatida ko'rib, aql va taraqqiyotga qarshi turgan zulmat kuchlarini ifodalash uchun shayton va jinlardan foydalanganlar. Bundan tashqari, ma'rifatparvarlik davrida demonizatsiya gotik adabiyotining rivojlanishi uchun muhim rol o'ynadi. Bu o'rinda gotik adabiyoti g'ayritabiiy va daxshatli mavzulardan foydalanishi bilan ajralib turardi va u ko'pincha daxshat va bezovtalik tuyg'usini yaratish uchun jinlar va boshqa yovuz g'ayritabiiy mavjudotlardan foydalangan. Bu ma'rifatparvarlik jamiyatining o'sib borayotgan ratsionalligi va tartibotiga javob sifatida ko'rildi, chunki gotika adabiyoti yangi ratsional dunyoqarash bilan bartaraf etilmagan tashvish va qo'rquvlarga chiqish yo'lini ta'minladi. Nihoyat, demonizatsiya o'sha davrning ijtimoiy va siyosiy tartibini tanqid qilish usuli sifatida ham ishlatilgan. Ko'pgina ma'rifatparvar adiblar taraqqiyot va ijtimoiy adolat yo'lida turgan buzuq va zolim kuchlarni ifodalash uchun jinlar va g'ayritabiiy mavjudotlardan foydalanganlar. Misol uchun, Jonatan Sviftning "Oddiy taklif" asarida hikoyachi Irlandiya kambag'allari qashshoqlikka qarshi kurash usuli sifatida o'z farzandlarini boylarga sotishlarini taklif qiladi. Rivoyatchi shayton timsoli sifatida tasvirlangan, bu taklifning ham axloqsiz, ham mantiqsiz ekanligini ko'rsatadi.

Umuman qaralganda, demonizatsiya ma'rifatparvarlik davrida adabiyotda muhim o'rin tutib, aql-idrok va xurofotni farqlash, dinni tanqid qilish, tashvish va qo'rquvlarga yo'l ochish, o'sha davrning ijtimoiy va siyosiy tartibiga qarshi chiqish vositasi bo'lib xizmat qilgan.

Demonizatsiya 18-asr oxirida paydo bo'lgan va 19-asr davomida mashhur bo'lgan gotika adabiyotida salmoqli o'ringa ega bo'lgan. Gotika adabiyoti g'ayritabiiy va dahshatli mavzulardan foydalanishi bilan ajralib turardi va u ko'pincha dahshat va bezovtalik tuyg'usini yaratish uchun jinlar va boshqa yovuz g'ayritabiiy mavjudotlardan foydalangan. Bu jinlar va g'ayritabiiy mavjudotlar ko'pincha inson tabiati va jamiyatining qorong'u tomonlarini o'rganish usuli sifatida ishlatilgan. Gotika adabiyotidagi demonizatsiyaning asosiy xususiyatlaridan biri jinlar va g'ayritabiiy mavjudotlardan yovuzlik va buzuqlik ramzi sifatida foydalanish edi. Ko'pgina gotik romanlarida bu g'ayritabiiy mavjudotlar shahvat, ochko'zlik, qasos kabi inson tabiatining qorong'u tomonlari sifatida tasvirlangan. Ular ko'pincha inson ruhiyatining psixologik teranliklarini o'rganish, jamiyatning bostirilgan istak va qo'rquvlarini fosh qilish vositasi sifatida ishlatilgan.

Gotik adabiyotidagi demonizatsiyaning yana bir muhim jihati daxshat va bezovtalik tuyg'usini yaratish uchun jinlar va g'ayritabiiy mavjudotlardan foydalanish edi. Bu g'ayritabiiy mavjudotlar ko'pincha odamlarning ongini egallash va boshqarish qobiliyatiga ega kuchli va yovuz shaxslar sifatida tasvirlangan. Ular qo'rquv va oldindan sezish tuyg'usini yaratish va inson ruhiyatining qorong'u tomonlarini o'rganish uchun ishlatilganligi bilan ajralib turadi. Shu bilan birgalikda, gotik adabiyotida demonizatsiya ko'pincha yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish usuli deb qaralgan. Ko'pgina gotika romanlarida yaxshilik va yovuzlik o'rtasidagi kurash, jinlar va g'ayritabiiy mavjudotlar yovuzlik kuchlarini ifodalagan. Bu kurashlar ko'pincha axloq va insoniy holatning murakkab tomonlarini o'rganish, inson tabiati va jamiyatining qorong'u tomonlarini o'rganish vositasi bo'lib xizmat qilgan. Ya'ni, demonizatsiya gotika adabiyotida muhim rol o'ynab, inson tabiati va jamiyatining qorong'u tomonlarini o'rganish, dahshat va bezovtalik tuyg'usini yaratish, axloq va insoniy holatning murakkabliklarini o'rganish vositasi bo'lib xizmat qilgan.

Demonizatsiya zamonaviy adabiyotda ham o'zining muhim o'rnini yo'qotmadi va badiiy asarlarning bosh mavzularidan biri sifatida qo'llanilishda davom etdi. Uni qo'llash usullari vaqt o'tishi bilan rivojlangan va o'zgargan bo'lsa-da, demonizatsiya inson tajribasining qorong'u tomonlarini o'rganish, ijtimoiy va siyosiy tuzilmalarni tanqid qilish uchun kuchli vosita bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy adabiyotda demonizatsiyani qo'llash usullaridan biri yirtqich hayvonlar va boshqa g'ayritabiiy mavjudotlarni tasvirlashdir. Bu yirtqich hayvonlar ko'pincha shaxsiyat, o'zgalik va insoniy holat mavzularini o'rganish uchun ishlatiladi. Misol uchun, Meri Shellning "Frankenshteyn" asari mavjudotni noto'g'ri tushunilgan chetlangan shaxs sifatida ko'rsatib, jamiyat tomonidan rad etish xavfi hamda hamdardlik va tushunish zarurligini ta'kidlaydi. Demonizatsiya zamonaviy adabiyotda siyosiy va ijtimoiy muammolarni o'rganish uchun ham qo'llaniladi. Masalan, Margaret Atvudning "Qo'rining ertagi" asarida jamiyatdagi patriarxal tuzilmalarni tanqid qilish uchun demonizatsiyadan foydalaniladi, erkaklar ayollarni nazorat qilish va ularga bosim o'tkazishga intilayotgan iblislar sifatida tasvirlanadi. Bundan tashqari, demonizatsiya ko'pincha zamonaviy adabiyotda travma va ruhiy kasalliklarni o'rganish vositasi sifatida ishlatiladi. Bu, ayniqsa, qo'rqinchli va triller janrlarida yaqqol namoyon bo'ladi, unda jinlar va boshqa g'ayritabiiy mavjudotlar qahramonning psixologik kurashlarini tasvirlash uchun ishlatiladi. Masalan, Stiven Kingning "Yorqin" asarida "Overlook" mehmonxonasini ta'qib qilayotgan jinga o'xshash ruhlar bosh qahramon Jek Torrensning ruhiy jarohatini ifodalash uchun ishlatiladi. Va nihoyat, demonizatsiya zamonaviy adabiyotda insoniyatning qorong'u tomonlarini o'rganish vositasi sifatida ham qo'llaniladi. Buni Bret Iston Ellisning "Amerika psixikasi" kabi asarlarda ko'rish mumkin, unda bosh qahramon iblis siymosi sifatida tasvirlangan, zamonaviy jamiyatning zo'ravonligi va axloqiy tanazzulini ifodalaydi.

Umuman olganda, demonizatsiya zamonaviy adabiyotda muhim rol o'ynashda davom etmoqda, u inson tajribasining qorong'u tomonlarini o'rganish, ijtimoiy va siyosiy tuzilmalarni tanqid qilish, travma, ruhiy kasalliklar va insoniyatning murakkabliklarini o'rganish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi.

Mualliflar turli sabablarga ko'ra o'z asarlarida demonizatsiyadan foydalanadilar. Buning sabablaridan biri o'quvchida qo'rquv yoki daxshat tuyg'usini yaratishdir. Qahramon yoki guruhni iblis sifatida tasvirlash orqali muallif o'quvchida ichki reaksiyani uyg'otishi, xavf yoki tahdid hissini yuzaga keltirishi mumkin. Yana bir sabab - yaxshilik va yomonlik mavzularini o'rganish yoki ijtimoiy yoki siyosiy tuzilmalarni tanqid qilish. Muallif ayrim personajlar yoki guruhlarini iblis sifatida ko'rsatish orqali adolatsizlik, zulm yoki buzuvchilik kabi masalalarga e'tiborni qaratishi mumkin.

Aytish joizki, demonizatsiyaning o'quvchiga ta'siri har xil bo'lishi mumkin. Ba'zilar uchun demonizatsiya qo'rquv yoki xavotir tuyg'usini keltirib chiqarishi mumkin, ayniqsa jinga aylangan xarakter yoki guruh ularning shaxsiy yoki ijtimoiy qadriyatlariga tahdid sifatida qabul qilinsa. Boshqalar uchun demonizatsiya katarsis yoki ozodlik tuyg'usini ta'minlashi mumkin, ayniqsa jinga aylangan xarakter yoki guruh kattaroq ijtimoiy muammoning vakili sifatida qaralsa. Ijtimoiy tushuncha darajasida adabiyotda demonizatsiya ham ijobiy, ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bir tomondan, demonizatsiya jamiyat normalari va tuzilmalarini tanqid qilish, tengsizlik, zulm va adolatsizlik masalalariga e'tiborni jalb qilish vositasi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Boshqa tomondan, demonizatsiya salbiy stereotiplar va noto'g'ri qarashlarga ham hissa qo'shishi mumkin, ayniqsa jinga aylangan xarakter yoki guruh haqiqiy hayotdagi etnik, irqiy yoki madaniy guruhlariga asoslangan bo'lsa.

Xulosa qilib aytganda, adabiyotda demonizatsiyaning axloqiy oqibatlarini murakkab. U jamiyat tuzilmalarini tanqid qilish vositasi bo'lib xizmat qilishi bilan birga, salbiy stereotiplar va noto'g'ri qarashlarga ham hissa qo'shishi mumkin. Shunday qilib, mualliflar jinga aylangan personajlar yoki guruhlarini tasvirlashning mumkin bo'lgan ta'sirini hisobga olishlari va zararli stereotiplar yoki noto'g'ri qarashlarni saqlab qolishdan qochishlari kerak. Bundan tashqari, kitobxonlar adabiyotdagi demonizatsiya bilan tanqidiy munosabatda bo'lishlari va ularning o'z e'tiqodlari va munosabatlariga mumkin bo'lgan ta'sirini hisobga olishlari kerak. Adabiyotda demonizatsiya bilan faol shug'ullanib, o'quvchilar ijtimoiy muammolarning murakkabligini yaxshiroq tushunishlari va yanada adolatli jamiyat yaratish yo'lida harakat qilishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Black, J. and Green, A. Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia. University of Texas Press, 1992.
2. Eagleton T. Literary theory: An introduction. Minnesota press. Second edition. 1996
3. Freud S. The Uncanny. Hogarth Press. London. 1925. 7p
4. Gilbert.S.M, Gubar S. The mad woman in the attic. Yale University press.
5. James.D.Wright. International Encyclopedia of the social and Behavioral Sciences. University of Central Florido, Orlando, USA. 2015
6. Mustafa Ozturk, “The tragic story of Iblis (Satan) in the Quran,” Journal of Islamic Research, vol. 2, no. 2, 2009, p. 129
7. Said E. Orientalism. Pinguin Random House, UK. 2003
8. Williams R. Keywords: vocabulary of culture and society. Croom Helm press. Britain. 1976
9. Wolfgang.S.S. “The concept of the Devil and the myth of the pact in literature prior to Goethe,” Monatshefte, vol. 44, no. 6, University of Wisconsin Press, 1952.

4. D. Sulevmanov, A. Gatiatullin, N. Prokopyev and N. Abdurakhmonova, "Turkic Morpheme Web Portal as a Platform for Turkology Research," 2020 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2020, pp. 1-5, doi: 10.1109/ICISCT50599.2020.9351500.
5. <https://uzbekcorpus.uz/>
6. Koskenniemi, K. (1983). Two-Level Model for Morphological Analysis. International Joint Conference on Artificial Intelligence.
7. Hozirgi o'zbek tili faol so'zlarining izohli lug'ati/ A. Hojiyev, A. Nurmonov, S. Zaynobiddinov va boshq. – T.: 2001
8. А.В. Чемышев Динамический лексикон: компьютерное представление моделей словообразования // *Turklang*, 2017 (II). – P.224.
9. Yuldashev J. Usmon Nosir she'riyati lingvopoetikasi : Filol. fan. falsafa doktori (PhD) diss. avtoreferati 2023.
10. Abduraxmonova, N. Z. "Linguistic support of the program for translating English texts into Uzbek (on the example of simple sentences): Doctor of Philosophy (PhD) il dis. aftoref." (2018).
11. Alessandro Agostini, Timur Usmanov, Ulugbek Khamdamov, Nilufar Abdurakhmonova, and Mukhammadsaid Mamasaidov. 2021. UZWORDNET: A Lexical-Semantic Database for the Uzbek Language. In Proceedings of the 11th Global Wordnet Conference, pages 8–19, University of South Africa (UNISA). Global Wordnet Association.
12. Abdurakhmonova N, Tuliyeu U. Morphological analysis by finite state transducer for Uzbek-English machine translation/*Foreign Philology: Language. Literature, Education*. 2018(3):68.
13. Abdurakhmonova N, Urdishev K. Corpus based teaching Uzbek as a foreign language. *Journal of Foreign Language Teaching and Applied Linguistics (J-FLTAL)*. 2019;6(1-2019):131-7.
14. Abdurakhmonov N. Modeling Analytic Forms of Verb in Uzbek as Stage of Morphological Analysis in Machine Translation. *Journal of Social Sciences and Humanities Research*. 2017;5(03):89-100.